

РАЗРАБОТКА РЕЖИМА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КЛИНОВОГО ИНСТРУМЕНТА, ПРИМЕНЯЕМОГО В ПРОЦЕССЕ ПОПЕРЕЧНО-КЛИНОВОЙ ПРОКАТКИ

Д.М.Бердиев, Ш.А.Жахонов

Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова

В условиях современной промышленности особое значение приобретает разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий, направленных на снижение материальных и энергетических затрат, повышение производительности и качества продукции. Одним из таких направлений является совершенствование методов обработки металлов давлением, в частности, методов поперечно-клиновой прокатки, позволяющих эффективно формировать заготовки сложной формы без необходимости последующей дорогостоящей механической обработки [1].

Поперечно-клиновой прокатки основной задачи выполняет клинового инструмент (Рис.).

Рис. Специальный клиновой инструмент для формирования основания конусообразных заготовки, спроектированный с использованием 3D-моделирования в САПР SolidWorks.

В разработанном клиновом инструменте (рис.) деформация основания конусообразных заготовки начинается с формирования конической области с уклоном $\geq 1:10$ при углах $\beta = 6^\circ$ и $\alpha = 25^\circ$. Рабочая область инструмента формируется с углами $\beta = 6^\circ$ и $\alpha = 25^\circ$, а также $\beta = 3^\circ$ и $\alpha = 45^\circ$. Финальная геометрия детали - цилиндр диаметром $\varnothing 19,5$ мм с углами $\beta = 4^\circ$ и $\alpha = 60^\circ$ - достигается в завершённой конической зоне с аналогичным уклоном $\geq 1:10$.

Клиновой инструмент для формирования фасонных элементов заготовки изготавливался из инструментальной стали марки ШХ15 (С – 1,0%, Mn – 0,4%, Si – 0,32%, Cr – 1,3%, S – 0,03%, P – 0,03%).

Режущая часть клинового инструмента изготавливалась из быстрорежущей стали марки P9, содержащей: С – 0,85–0,95%, Mn – 0,5%, Si – 0,5%, Cr – 3,8–4,4%, W – 8,5–9,5%, Mo – 1%, S – 0,03%, P – 0,03%.

С целью повышения эксплуатационных характеристик клинового инструмента была проведена термическая обработка по следующему режиму:

Закалка инструмента:

Нагрев осуществлялся в камерной электропечи СНОЛ – 1,6.2,5.1/2- I2:

- равномерный нагрев до температуры $820 \div 830$ °С, выдержка 30 минут.

Охлаждение:

- первичное охлаждение - в воде до $250 \div 300$ °С, 60 секунд;

- полное охлаждение - в масле комнатной температуры, выдержка 30 минут.

Отпуск:

Проводился в электропечи TERA-S:

- нагрев до 250÷300 °С, выдержка 60 минут, охлаждение на воздухе.

Твёрдость клинового инструмента после термообработки измерялась по методу Super-Rockwell согласно ISO 6508-2 и составила 50..52 HRC, что соответствует требованиям к ресурсу деформирующих и формообразующих элементов инструмента.

Учитывая сложность геометрии режущей части специального клинового инструмента, в качестве материала режущего инструмента использовалась быстрорежущая сталь P9, обладающая повышенной износостойкостью [27-30].

Термическая обработка зоны нарезания:

Первичный нагрев:

- в соляной ванне (100% NaCl), нагреватель СВС-4,6/10, температура 800÷820 °С, выдержка 10 минут.

Окончательный нагрев:

- в соляной ванне (100% BaCl₂), нагреватель СВС-4.5.6/13, температура 1230÷1250 °С, выдержка 20 минут.

Закалка:

- охлаждение в селитровой ванне (100% NaNO₃), 200÷250 °С, 30 минут;

- далее - охлаждение на воздухе, 30 минут.

Отпуск:

- в электропечи TERA-S, температура 550÷600 °С, выдержка 60 минут, охлаждение на воздухе, 3 цикла.

Средняя твёрдость после термообработки составила 61...63 HRC, что обеспечивает необходимую стойкость инструмента в зоне резания деформируемого металла.

Таким образом, разработанный режим термической обработки клинового инструмента поперечно-клиновой прокатки обеспечивает высокую твёрдость и износостойкость инструмента, способствуя повышению производительности процесса получения малогабаритных конусообразных заготовок методом прокатки.

Список литературы.

Shchukin V.Ya., Kozhevnikova G.V. Belarus cross-wedge rolling school of thought. Весті нацыянальнай акадэміі навук беларусі. 2016; 1; 43–50.